

EDUCAZIONE E GIOVANI UNA CHIESA IN ASCOLTO PER ATTRARRE IL CUORE AL BENE

Filomena Sacco*

I giovani di oggi talvolta sono etichettati: spenti, fragili, dediti all'improvvisazione e alla reversibilità, privi di stile, voraci nel consumare, avidi nel possedere tutto e subito, pigri nel donare, incerti nel costruire. Si ricordano con nostalgia i "vecchi tempi", in cui i giovani erano educati, rispettosi, coscienti. Può essere vero un giudizio del genere? O può essere più vera l'esortazione del libro del Qoelet: «Non dire "come mai i tempi antichi erano migliori del presente?"», perché una domanda simile non è ispirata a saggezza» (7,10).

Una fede autentica implica sempre il desiderio di cambiare il mondo¹, ma il cambiamento chiede sforzo e impegno in quell'arte difficile e delicata che è l'educazione. Se crediamo in un mondo migliore occorre allora saper accompagnare i giovani, con noi attori del presente, per aiutarli a diventare protagonisti del futuro della storia. I giovani sono soggetto della Chiesa ed è responsabilità di tutti i credenti formare coscienze sane e mature.

Saranno analizzati di seguito in quattro punti il senso cristiano dell'educazione e la responsabilità specifica dei principali agenti educativi. Infine, si cercheranno le coordinate per un metodo educativo nella recente esortazione di papa Francesco *Amoris laetitia*.

1. La delicata arte di educare... cristianamente

Quando si parla di educazione uno dei quesiti che ci si pone è: chi può educare? La risposta chiama in causa le agenzie educative – come la famiglia, la scuola, le associazioni sportive, culturali, religiose – che si propongono di incidere sulla forma-

* Docente incaricata di teologia morale nell'Istituto Teologico Leoniano; professoressa invitata nell'Accademia Alfonsiana (Roma).

¹ Cfr. FRANCESCO, *Omelia pronunciata durante la Santa Messa nella chiesa del Santissimo Nome di Gesù a Roma*, 3.I.2014, in *Insegnamenti di Francesco*, II/1. 2014 (gennaio-giugno), Città del Vaticano 2016, 7-9.

zione della persona umana². Nel 1996 la Commissione Unesco coordinata da Jacques Delors pubblicava il Rapporto sulle problematiche riguardanti l'educazione, tradotto in italiano col titolo *Nell'educazione un tesoro*³. A venti anni di distanza il Rapporto offre ancora interessanti spunti di riflessione, ne saranno messi in evidenza alcuni.

Ivi si afferma che educare è occuparsi della formazione integrale della persona avendo presente le dimensioni etica, culturale, scientifica, tecnica, economico-sociale, religiosa, estetica, espressiva, ma anche l'aspetto relazionale, comunicativo, sociale, progettuale, operativo, produttivo, economico. Dunque, stando al Rapporto, educare è formare: la persona, il cittadino, il lavoratore.

«L'educazione è anche un'espressione di amore per i bambini e i giovani, che dobbiamo saper accogliere offrendo loro, senza alcuna riserva, il posto che appartiene loro di diritto: un posto nel sistema educativo, ovviamente, ma anche nella famiglia, nella comunità locale e nella nazione»⁴.

Gli ideali di pace, libertà e giustizia sociale si realizzano proprio investendo risorse ed energie nell'opera educativa che aiuta ciascuno a mettere a frutto i propri talenti. L'educazione è un compito che dura tutta la vita, il che vuol dire che tutti possono apprendere e che la società può offrire notevoli opportunità, sempre e ovunque. Da questa prospettiva l'educazione appare nella sua veste più autentica, ossia un compito difficile, delicato, ma anche indispensabile per il futuro della società.

La dimensione religiosa è certamente solo una delle tante da educare, ma il presente contributo vuole occuparsi dell'educazione proprio a partire da questo punto di vista. Cristianamente cosa vuol dire educare e chi è chiamato a educare? Il cristiano è colui che ha incontrato il Signore nella sua vita e sa che non è la stessa cosa conoscere Gesù oppure non conoscerlo; camminare con lui o camminare a tentoni; ascoltare o ignorare la sua Parola⁵. Con Gesù la vita diventa molto più piena. Con lui è più facile trovare il senso di ogni cosa⁶. È l'esperienza di essere salvati che ci spinge ad amare il nostro

² Cfr. <https://www.dizionariopedagogiaclinica.it/lexicon/agenzie-educative/> [consultato il 15 settembre 2018].

³ Cfr. J. DELORS, *Nell'educazione un tesoro*, Roma 1997 [orig. fr. 1996].

⁴ *Ibid.*, 31.

⁵ Nella vita morale il credente non è in contatto con verità astratte, ma è colui che ha incontrato il Cristo, lo ha riconosciuto come Signore e in lui si è sentito chiamato a entrare nell'alleanza. La sequela di Gesù è il centro, l'origine e il fine della nostra vita. Cfr. B. HÄRING, *Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici*, I, Roma 1979, 77 [orig. ingl. 1978].

⁶ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* [d'ora in avanti EG], 24.XI.2013, in AAS 105 (2013) 1019-1137, n. 266.

Dio sempre di più e ad annunciarlo al mondo intero: «Quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi» (1Gv 1,3).

Siamo fatti per illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare⁷. Di recente papa Francesco ha ricordato che il dono della vita trova il suo significato allorché si riesce ad aiutare una persona a vivere meglio, acquista pienezza di senso quando “si rompano le pareti” e il cuore si riempie di volti e nomi⁸. Il compito educativo non è appannaggio esclusivo della famiglia o dei gruppi parrocchiali, ma nella logica della corresponsabilità e solidarietà ciascuno è il custode del proprio fratello; quindi siamo tutti chiamati a collaborare, ciascuno nello specifico del proprio ministero e della propria vocazione, allo sviluppo armonico della persona umana.

Non esiste giovane che non abbia in sé un punto accessibile al bene, facendo leva sul quale si può ottenere moltissimo. Tra educatore ed educando si crea un canale comunicativo che permette col tempo la trasmissione dei valori. Certo, non mancano elementi inquinanti provenienti dal cuore del soggetto e da cattivi influssi dell'educazione precedente e della società. Bisogna avere fiducia nelle forze di bene presenti nella persona, che l'educazione ha il compito di far crescere e maturare. Occorre guardare al giovane nella sua interezza, amare le cose che amano i giovani: gioco, svago, teatro, musica, animazione. Memorabili sono le tre “s” dell'educazione enunciate da san Giovanni Bosco: salute, scienza, santità⁹.

2. Il compito educativo della famiglia

L'educazione è uno dei nervi scoperti delle famiglie di oggi. Particolarmente interessanti su questo tema sono le recenti affermazioni di papa Francesco.

Dando uno sguardo al mondo che ci circonda c'è da restare impressionati. Problemi e sfide possono far nascere nel cuore di tutti, specie dei più giovani, un senso di paura. Basti pensare al potere delle scienze e della tecnologia che cresce sempre di più, al vuoto di prospettive e di orizzonti, oppure a quelle forme di ingiustizie che il Papa definisce «cancro sociale» del mondo di oggi: la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il terrorismo, la disoccupazione e la precarietà (che genera violenza), gli squilibri economici, lo sfruttamento sessuale dell'infanzia, le violazioni della dignità

⁷ Cfr. *ibid.* 273.

⁸ Cfr. *ibid.* 274.

⁹ Racchiudono il cuore del metodo educativo del fondatore dei Salesiani, la cui attualità è stata celebrata anche da san Giovanni Paolo II in una lettera nel primo centenario della morte. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Iuvenum patris*, 31.I.1988, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XI/1. 1988 (gennaio – aprile), Città del Vaticano 1989, 272-293.

delle persone con disabilità, delle donne, degli anziani, l'individualismo esasperato, i frenetici ritmi di vita di oggi, le lunghe giornate lavorative, il cattivo senso e utilizzo della libertà. Si teme la solitudine, ma si teme anche di essere catturati da relazioni che possono inficiare il raggiungimento dei propri scopi personali, la miseria, le dipendenze da gioco, sostanze stupefacenti, alcol, internet, la tirannia dell'uomo nei confronti della nostra casa comune, le sfide alla famiglia¹⁰. Si rischia di cedere alla crisi di identità e al calo del fervore, al pessimismo sterile, al senso di sconfitta che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura¹¹.

All'*Angelus* del 31 agosto 2014 papa Francesco ha usato parole molto forti per esortare a non cedere alla mondanità spirituale. Quanti lo fanno sono, a suo avviso, cristiani che non seguono il piccolo gregge di Cristo ma il più ampio branco del mondo¹². Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere. Se è vero che a uno sguardo d'insieme si può dire che l'umanità ha deluso il piano di Dio, è altresì vero che le cose possono cambiare¹³. Nel mondo che ci circonda non ci sono solo guai e rovine, c'è anche la Provvidenza che opera, prendendosi cura della creazione¹⁴. Ecco perché occorre invocare il dono del discernimento per leggere i segni dei tempi, ossia i segni della presenza e dell'opera dello Spirito Santo, ma anche avere il coraggio di denunciare i segnali di morte.

Proprio i pericoli che minacciano l'uomo di oggi determinano l'esigenza di compiere ogni sforzo per formare coscienze libere, sane, mature e responsabili. I genitori non devono autoescludersi dall'educazione dei propri figli. Per mamma e papà educare la propria prole è una vocazione naturale. È un compito che chiede di cercare un equilibrio non così facile da trovare e mantenere, specie se i genitori lavorano entrambi e vedono i figli solo la sera, quando sono troppo stanchi per riservare loro le dovute attenzioni. Ma la famiglia non può rinunciare alla sua vocazione di essere luogo di sostegno, accompagnamento, guida, scuola senza pari di umanità¹⁵. I genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei propri figli, nel bene e nel male¹⁶.

¹⁰ Le contraddizioni, le sfide e le attese del mondo di oggi sono oggetto di riflessione frequente da parte dell'attuale Pontefice. In particolare si rimanda a FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* [d'ora in avanti *AL*], 19.III.2016, in *AAS* 108 (2016) 311-446, secondo capitolo; e ID., Lettera enciclica *Laudato si'* [d'ora in avanti *LS*], 24.V.2015, in *AAS* 107 (2015) 847-945, primo capitolo.

¹¹ Cfr. *EG* 85.

¹² Cfr. FRANCESCO, *Angelus*, 31.VIII.2014, in *Insegnamenti di Francesco*, II/2. 2014 (luglio-dicembre), Città del Vaticano 2016, 187-188.

¹³ Cfr. *LS* 13.

¹⁴ Cfr. GIOVANNI XXIII, Allocuzione *Gaudet mater Ecclesia*, 11.X.1962, in *AAS* 54 (1962) 786-796.

¹⁵ Cfr. *AL* 260.

¹⁶ Cfr. *ibid.* 259.

Educare è vigilare sui figli, preoccupandosi di come e con chi trascorrono il tempo, senza ossessionarli e generando in loro, con molto amore, processi di maturità. Il punto non è dove e con chi si trova il figlio in questo momento, ma dove si trova esistenzialmente, qual è il suo punto di vista, le sue convinzioni, gli obiettivi, i desideri, il suo progetto di vita¹⁷. Uno degli aspetti più delicati nell'educazione è quello di rispettare, valorizzare e promuovere la libertà della persona. Il vero successo educativo è quando il giovane sviluppa una libertà responsabile fondata su valori solidi, adornata di buon senso, intelligenza e capacità di scegliere. Questo rimanda alla responsabilità nell'educazione morale. Il giovane di oggi vuole sapere qual è il bene per cui valga la pena vivere, che senso ha spendersi per un valore. Non possono essere proposti sforzi o rinunce senza mostrare il bene che si può raggiungere¹⁸. Contro la tentazione del tutto e subito si può educare alla capacità di attendere, dove «rimandare non è negare il desiderio, ma differire la sua soddisfazione»¹⁹. Si pensi a quanto questa prospettiva è importante nel campo dell'educazione sessuale.

Papa Francesco esorta spesso i genitori a riappropriarsi del loro compito educativo. Questo è troppe volte demandato alla scuola, agli educatori professionisti, alla parrocchia, alle associazioni o ai centri sportivi. Certo, sono importanti tutti gli agenti educativi, ma ci sono cose che solo i genitori possono fare, perché la famiglia è luogo per eccellenza dove si testimonia la bellezza della fede, della preghiera, del servizio al prossimo²⁰. Una famiglia in cui abitualmente si sente dire: «per favore», «permesso», «grazie», è focolaio di quell'educazione integrale che tanto sta a cuore al Santo Padre.

3. Il ruolo della scuola nell'educazione

Per descrivere l'incidenza educativa della scuola è interessante raccogliere nuovamente qualche spunto dal "Rapporto Delors". Qui l'idea di scuola è fondata su quattro pilastri fondamentali di apprendimento: imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, imparare a essere.

Imparare a conoscere significa amare la cultura e desiderare di ampliare sempre di più le proprie conoscenze; il che rimanda anche all'"imparare a imparare", che signifi-

¹⁷ Cfr. *ibid.* 261.

¹⁸ Cfr. *ibid.* 265.

¹⁹ *Ibid.* 275.

²⁰ Cfr. FRANCESCO, *Udienza generale*, 20.V.2015, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audienze/2015/documents/papa-francesco_20150520_udienza-generale.

fica imparare a mettere a disposizione degli altri le proprie conoscenze. Imparare a fare significa non solo acquisire competenze, ma anche saper lavorare insieme, condividere le proprie competenze. Imparare a vivere insieme significa sviluppare comprensione degli altri e apprezzare l'interdipendenza, acuire lo spirito di rispetto per i valori del pluralismo, della reciproca comprensione e della pace. Imparare a essere, infine, vuol dire sviluppare meglio la propria personalità e diventare in grado di agire con una crescente capacità di autonomia di giudizio e di responsabilità personale.

Di tutto questo la scuola è palestra per eccellenza. Questa visione globale dell'educazione è stata già intuita e applicata in contesto scolastico da due brillanti educatori cristiani: san Giovanni Bosco e don Lorenzo Milani. Il primo ricorda che l'educazione può cambiare la storia²¹. L'educazione è quel processo interpersonale, disteso nel tempo, che ha come finalità la formazione di "buoni cristiani e onesti cittadini". L'educatore è una persona consacrata al bene dei suoi allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni fatica per conseguire il suo fine che è la civile, morale, scientifica educazione degli alunni. Non si educa imprigionando la libertà, ma aiutando il giovane a usarla bene, e per questo occorre competenza educativa, amore profondo per la vita, sguardo positivo su sé e sugli altri, passione per i giovani²².

Don Bosco declina il noto assioma «meglio prevenire che curare» in termini educativi. Prevenire il male vuol dire evitare al giovane quelle esperienze negative che potrebbero compromettere seriamente la sua crescita, offrire gli strumenti per affrontare autonomamente la vita con tutte le sue difficoltà e contraddizioni, creare un ambiente in cui i valori che si intendono comunicare sono vissuti e testimoniati. Occorre al contempo prevenire anche il bene, attraverso il riconoscere in sé e nel giovane un'energia sufficiente capace di condurre all'autonomia; risvegliare la voglia di camminare e costruirsi, dando per primi l'esempio; aiutare il giovane a prendere coscienza delle sue qualità positive e offrire al tempo stesso delle concrete possibilità per farle "esplodere" in tutta la loro potenzialità²³.

²¹ Cfr. FRANCESCO, *Come don Bosco con i giovani e per i giovani. Lettera di papa Francesco al rev. don Àngel Fernández Antime, Rettor Maggiore dei Salesiani, nel bicentenario della nascita del Santo*, 24.VI.2015, in <http://www.sdb.org/it/rettor-magReverendo Don Àngel Fernández Antimegiore/91-messaggi-del-rm/1003-papa-francesco-al-rettor-maggiore-don-angel-fernandez-valdocco-24-giugno-2015-it-2> [consultato il 15.09.2018]; C. RUSSO, *Come educava don Bosco. Fatti, parole, testimonianze*, Torino 2009.

²² Don Bosco stesso lo ha fatto in prima persona fino a dire: «Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo e per voi sono disposto anche a dare la vita»: D. RUFFINO, *Cronache dell'Oratorio di S. Francesco di Sales*, Roma, Archivio Salesiano centrale, quaderno 5,10.

²³ Cfr. L. MOLINARI, *L'educazione è cosa del cuore. L'attualità di don Bosco a duecento anni dalla nascita*, Reggio Emilia 2015; C. NANNI, *Il sistema preventivo di don Bosco. Prove di rilettura per l'oggi*, Torino 2003.

Decenni più tardi don Milani struttura una scuola nel piccolo paesino in cui è inviato come priore: Barbiana²⁴. La scuola di Barbiana è una comunità reciprocamente educante. Non ci sono maestri, i più grandi educano i più piccoli. Anche don Milani insiste sulla necessità di mettere il sapere a servizio del prossimo. Occorre ridare la parola ai poveri perché costoro hanno molto da dire ma non sanno parlare, mentre chi sa parlare ha poco da dire²⁵. Il priore sperimenta metodi educativi interessanti, come la scrittura collettiva e il colloquio con i dotti. È di tradizione a Barbiana ospitare insegnanti. L'ospite è posto al centro della scuola, racconta la sua esperienza, si discute. Col dibattito gli alunni imparano a tener testa, a conversare con una persona di livello. La scrittura collettiva porterà alla stesura di lettere, articoli e libri; particolarmente interessante è *Lettera a una professoressa*, dirompente grido contro le ingiustizie istituzionalizzate²⁶. Qui don Milani condivide quanto è maturato nella scuola di Barbiana, in particolare la necessità di non bocciare. Egli sostiene che non è giusto far parti uguali tra disuguali, pertanto non bocciare significa dare di più a chi parte con meno. L'insegnamento deve essere adeguato alle condizioni di partenza dell'educando. Egli valorizza la scuola a tempo pieno, che impegni i ragazzi molte ore e in cui la solidarietà tra gli alunni educa, forma e condivide il sapere. Agli svogliati basta dare uno scopo. Il fine della scuola dovrebbe essere insegnare a dedicarsi al prossimo, intendere e farsi intendere dagli altri, conoscere molte lingue vive, essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell'arte del parlare, perché solo la lingua rende uguali. Il vero esame è quello della vita. La vera cultura è fatta di due cose: appartenere alla massa e possedere la parola; una scuola che seleziona distrugge la cultura, toglie la parola ai poveri e riserva la conoscenza delle cose ai ricchi²⁷.

Il brevissimo accenno a queste due figure non ha altro scopo che accogliere la provocazione della loro esperienza: una scuola veramente a servizio dell'uomo, che abbia il coraggio di osare, a volte sopra le righe, ma anche con profonda passione educativa e fiducia illimitata nelle possibilità di bene iscritte in ogni uomo e donna. Siamo figli del Dio che ci ha creati per un solo fine: essere felici in questa vita e goderlo nell'altra²⁸. Non siamo isole, la felicità del singolo si realizza nella felicità dell'altro. Educare a questa solidarietà è compito precipuo della scuola.

²⁴ Le opere del priore di Barbiana sono ora raccolte in L. MILANI, *Tutte le opere*, Milano 2017.

²⁵ Cfr. ID., *La parola fa uguali*, Firenze 2005.

²⁶ Cfr. ID., *Lettera a una professoressa*, Firenze 2010.

²⁷ Cfr. R. SALVI, «La scuola di Barbiana. Tracce da un colloquio con Agostino Burberi, il primo alunno», in *Rocca* 76 (2017) 20, 37-41.

²⁸ Cfr. FRANCESCO, *Come don Bosco*, 11; ID, Esortazione apostolica *Gaudete et exsultate*, 19.III.2018, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html, in particolare i nn. 1; 174.

4. La parrocchia educa alla speranza cristiana

C'è un'immagine molto eloquente con cui san Giovanni XXIII descrive la Chiesa e la sua missione quando afferma che essa è come la fontana del villaggio che dà da bere alle generazioni presenti, così come fece con le passate e farà con le future²⁹.

La stessa immagine si addice alla parrocchia, che è una porzione della Chiesa locale, una fontana che ha acqua per tutti, in tutte le stagioni e circostanze della vita, per i momenti della gioia e quelli del dolore. La parrocchia è il luogo dove sperimentare la memoria viva del Redentore e della redenzione. In essa il mistero della salvezza si offre qui e ora ad ogni uomo e donna. È comunità che ascolta, narra, celebra e condivide ciò che ha ricevuto dal Signore (cfr. 1Gv 1,1ss.); luogo di accoglienza e di apertura, casa dalla porta sempre aperta per andare incontro agli altri³⁰. In parrocchia i giovani devono dissetarsi di speranza. «Non lasciatevi rubare la speranza» è un'esortazione che papa Francesco rivolge spesso ai giovani. La sua preoccupazione, probabilmente, scaturisce dal pericolo che essi corrono di non sperare in un futuro bello, in una vita piena e gioiosa per le difficoltà e le sfide che incombono.

La vocazione cristiana è una chiamata alla speranza, e il cristiano la vive come risposta e fedeltà; la speranza è dialogo: «Una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione» (Ef 4,4)³¹. L'uomo è un essere di speranza che, creato a immagine e somiglianza di Dio (cfr. Gn 2,27), tende al pieno compimento in lui. Il cristiano impara la speranza dalla testimonianza di Gesù, in cui la speranza è abbandono filiale al Padre³². Sperare è affidarsi all'amore di Dio più forte di ogni male. La speranza è celebrata da san Paolo in un testo memorabile:

«Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? [...] Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti per-

²⁹ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Omelia alla Celebrazione della solenne liturgia in rito bizantino-slavo in onore di san Giovanni Crisostomo*, 13.XI.1960, in AAS 52 (1960) 958-964.

³⁰ Cfr. FRANCESCO, Videomessaggio *Le parrocchie siano case con le porte aperte*, 1.IX.2017, in https://www.youtube.com/watch?v=_RrYTCJcj9g [consultato il 15 settembre 2018].

³¹ Cfr. M. COZZOLI, *Etica teologale. Fede carità speranza*, Cinisello Balsamo 2010, 221-407.

³² Cfr. ID., «La vocazione cristiana alla speranza», in *Rivista di teologia morale* 21 (1999) 61-70.

suaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo: Gesù, nostro Signore» (Rm 8,31-39).

La speranza possiede dunque la certezza dell'amore di Dio, manifestatosi in Cristo Gesù per noi: «La speranza non delude perché l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Non è solo umano ottimismo, o superficiale convinzione che comunque le cose si aggiustano. Sperare è credere che «tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,39), anche se in questo momento non si vede o non si sente questo bene.

«Forti di tale speranza noi ci comportiamo con molta *parresia*» (2Cor 3,12). La speranza nel cristiano è forza che suscita la testimonianza e la fedeltà operativa. Tutt'altro che motivo di facile disimpegno, è fonte di azione: «Noi ci affatichiamo e lottiamo perché speriamo nel Dio vivente» (1Tm 4,10). La speranza in Dio mette in moto la libertà; essa è la “forza del possibile”, la carica di liberazione e di senso per la fedeltà più attiva e oblativa: «Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31).

Tutto questo suggerisce il coraggio del futuro, perché Dio si è fatto futuro per noi in Cristo, senza avere paura dei nostri stessi limiti, perché siamo figli di un Dio che ha assunto il limite per liberarlo. Occorre evitare di rinchiudere la speranza cristiana in una visione individualistica o di identificarla con il mito del progresso; piuttosto essa esorta a compiere un costante cammino di liberazione e di crescita contando sulla Provvidenza che opera nella storia e nella vita di ciascuno. La speranza in Dio è fonte di senso e perciò di motivazione più alta e più forte per l'agire, saggio e responsabile impegno nelle diverse attività, dato che «la speranza escatologica non diminuisce l'importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno dell'attuazione di essi»³³; solidarietà di amore nei riguardi di tutti coloro che più sono segnati dal limite o da potere negativo del peccato³⁴.

Dio è la grande speranza che fonda e dà orizzonte vero a tutte le piccole speranze, di cui pure abbiamo bisogno³⁵. Non dimentichiamo mai l'esortazione che ci rivolge san Pietro, ricordandoci che siamo chiamati a «rispondere a chiunque domanda ragione della speranza che è in noi» (1Pt 3,15).

³³ GS 21.

³⁴ Cfr. ID., «“Dare ragione della speranza”. Istanze etiche della speranza teologale», in *Lateranum* 54 (1988) 140-163.

³⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Spe salvi*, 30.XI.2007, in *AAS* 99 (2007) 985-1027, nn. 24-31.

5. Coordinate per un metodo educativo

Un metodo educativo deve avere presente la gradualità della formazione di ciascuno. È un tema caro a papa Francesco, è una delle chiavi di lettura di *Amoris laetitia* e può ben essere assunto come criterio fondamentale di un buon metodo educativo. L'essere umano «conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita». Ogni essere umano «avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio e delle esigenze del suo amore definitivo e assoluto nell'intera vita personale e sociale dell'uomo»³⁶. Bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio, e proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia.

I percorsi educativi sono personali; va valorizzata l'unicità di ogni educando, la sua storia, le circostanze in cui vive e si sta formando. Occorre attendersi non il massimo bene, cosa che porterebbe a delusioni e frustrazioni, ma il bene possibile qui e ora dalla persona che si ha di fronte, che occorre educare anche al valore della norma, o meglio ancora ai valori di cui le norme sono portatrici³⁷.

«Senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno, lasciando spazio alla “misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile”»³⁸. In ogni caso, ricordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l'ideale in modo più pieno³⁹.

³⁶ AL 295.

³⁷ C'è una bellissima lettera del card. Carlo Maria Martini a un educatore che si sente fallito. Egli sa che un educatore può sperimentare il fallimento, il limite, cadere nell'inganno dell'insuccesso e demor- dere. Scrive: «Ho pensato a quello che deve aver provato Gesù davanti al tradimento di Giuda e al rinne- gamento di Pietro: non ti nascondo che l'idea del “fallimento educativo” di Dio mi ha come sollevato il cuore, riempiendolo di una certa indicibile pace. Non che essa mi faccia avvertire di meno la serietà e la tragicità del “fallimento”; l'albero da cui Giuda pende impiccato resta un'immagine infinitamente dolorosa e amara davanti alla quale non so che tacere. Ma ho anche pensato a come il Risorto ha saputo integrare il fallimento nella continuità e nella fedeltà dell'amore ai suoi “sino alla fine”». Più avanti dimostra come Gesù nel fallimento educativo ri-chiama Pietro all'amore e al servizio. Cfr. C.M. MARTINI, *Lettera a un educatore che si sente fallito*, in [http://www3.diocesi.it/treviso/allegati/2901/Lettera a un educatore che si sente fallito.pdf](http://www3.diocesi.it/treviso/allegati/2901/Lettera%20a%20un%20educatore%20che%20si%20sente%20fallito.pdf) [consultato il 15 settembre 2018].

³⁸ «Dalla nostra consapevolezza del peso delle circostanze attenuanti – psicologiche, storiche e anche biologiche – ne segue che “senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno”, lasciando spazio alla “misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile”» (AL 308).

³⁹ Cfr. *ibid.* 303.

Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, «non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada»⁴⁰. Occorre assumere la logica della compassione verso le persone fragili ed evitare persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci chiede di non giudicare e di non condannare (cfr. Mt 7,1; Lc 6,37). Gesù «aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente»⁴¹.

La vera protagonista dell'opera educativa è la grazia, cui nessuno può mai porre limiti, ma sulla cui strada possiamo tutti camminare con umiltà e senso della nostra creaturalità, una strada di carità e misericordia, non facendo progetti educativi a tavolino, ma stando con le persone, cioè con gli educandi e le loro famiglie, disposti sempre ad accompagnare, comprendere, perdonare, sperare e integrare, per aprire il cuore di quanti vivono nelle più disperate periferie esistenziali⁴².

Il Santo educatore per antonomasia, Giovanni Bosco, ci ricorda che «si educa solo nella misura in cui si ama». Educare è volere il vero bene del giovane e il primo passo è farselo amico, guadagnare il suo cuore. «Chi sa di essere amato, ama; e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai giovani»; «Non basta amare i giovani, occorre che loro si accorgano di essere amati»; «Non con le percosse, ma con la mansuetudine e la carità dovrai guadagnare il cuore dei giovani».

L'educatore è tutto consacrato al bene dei suoi alunni, quindi capace di dare loro tutto, anche la vita⁴³. L'educazione è opera faticosa, dai tempi lunghi, con successi e fallimenti alterni, non ha ricette preconfezionate, perché deve fare i conti con l'irripetibilità di ogni persona. Si fonda sulla convinzione che il bene presente in ogni soggetto è un valore tale per cui vale la pena dare tutto, anche la vita.

Un consiglio interessante agli educatori viene da san Pio X: «Gli educatori devono vedere tutto, rimproverare poco, perdonare molto». Dunque: «Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l'umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità»⁴⁴. E spendiamoci con coraggio, educiamo amando!

⁴⁰ *Ibid.* 308.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Cfr. FRANCESCO, Bolla *Misericordiae vultus*, 11.IV.2015, in *AAS* 107 (2015), 399-420, n. 15.

⁴³ «L'educatore, guadagnato il cuore del suo protetto, potrà esercitare su di lui un grande impero, avvisarlo, consigliarlo, ed anche correggerlo»: G. GHIGLIONE, *Don Bosco. Il sistema preventivo*, Torino 2008, 15.

⁴⁴ *EG* 183.

Conclusione

Anche se intorno vediamo tante sfide, non dobbiamo dimenticare che molte volte nella storia gli uomini sono rinati da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della resurrezione, essa produce in ogni luogo germi di un mondo nuovo. Può accadere che non vediamo questi germi? Continuiamo a fare il bene. Dio si può avvalere del nostro impegno per riversare benedizioni in luoghi del mondo dove forse non andremo mai. Lo Spirito Santo opera dove vuole, come vuole e quando vuole. Noi siamo chiamati a seminare, non a raccogliere. Una sola certezza deve animarci: il dono di noi stessi è necessario⁴⁵. Come realizzare tutto questo? Solo con paziente fiducia⁴⁶, memori che, come suggerisce ancora don Bosco, si educa non con le percosse ma con l'amore, perché l'educazione è cosa del cuore.

ABSTRACT

L'articolo propone una lettura dei giovani come soggetti della Chiesa, muovendo dall'ipotesi che è responsabilità comune dei credenti collaborare alla formazione di coscienze mature che sappiano sentire la chiamata di Dio ad amare e a fare il bene ed evitare il male. Questo implica la necessità di una Chiesa che si ponga in ascolto dei giovani e che, in dialogo con la famiglia e la scuola, utilizzi modalità educative capaci di attrarre il cuore al bene. Nei punti successivi ci si interroga sul significato di educare cristianamente e sul compito educativo di famiglia, scuola e parrocchia. Infine si suggeriscono delle coordinate per un metodo educativo.

* * *

The article offers an exploration of the young people as members of the Church, starting from the hypothesis that collaborating to the formation of mature consciences which can listen to God's call to love and to do good and avoid evil is a shared responsibility of all believers. This implies that there is the need of a Church that listens to the youth and, in a dialogue with families and schools, uses a pedagogical approach that is capable of appealing to the heart in order to attract it to the good. In the following parts, the article poses questions about the meaning of Christian education and the educational role of the family, the school and the parish. Finally it gives some indications for a proposed model of education.

KEYWORDS

*Giovani / Educazione cristiana / Famiglia / Scuola / Parrocchia
Youth / Christian education / Family / School / Parish*

⁴⁵ Cfr. *ibid.* 277.

⁴⁶ Cfr. *AL* 269.